

ETNOGEOMETRIA E A PLURALIDADE GEOMÉTRICA: caminhos para a decolonização do conhecimento geométrico

Livia dos Santos Sousa
Universidade Federal de Ouro Preto
livia.ss@aluno.ufop.edu.br

Milton Rosa
Universidade Federal de Ouro Preto
milton.rosa@ufop.edu.br

Resumo: O artigo é um recorte do projeto de pesquisa de mestrado que está em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, na Universidade Federal de Ouro Preto. O principal objetivo deste artigo é ampliar as discussões teóricas sobre o papel da Etnogeometria como uma ferramenta pedagógica/metodológica para a decolonização do conhecimento geométrico, destacando a sua contribuição para a valorização dos *saberes* e *fazeres* desenvolvidos pelos membros de grupos culturais marginalizados e a possibilidade de uma educação plural e, para isso, os autores realizaram uma abordagem qualitativa, de caráter bibliográfico exploratório e descritivo. Diante disso, espera-se que a discussão sobre a decolonização do conhecimento geométrico na perspectiva da Etnogeometria, possamos ressignificar o papel da educação atual com relação à natureza da geometria em outros contextos socioculturais.

Palavras-chave: Etnomatemática; Etnogeometria; Pluralidade Geométrica; Decolonização.

1 Introdução

A matemática escolar é criticada por reforçar abordagens eurocêntricas que predominaram no currículo escolar e sustentam a manutenção do imperialismo cultural (Rosa, Madruga; Pinheiro, 2024). Nesse contexto, a geometria, como disciplina, tem sido historicamente dominada por uma perspectiva eurocêntrica, negligenciando as diversas manifestações geométricas presente em distintas culturas. Essa predominância tem contribuído para a exclusão dos *saberes* e *fazeres* de culturas marginalizadas, bem como, contribui para reforçar uma visão limitada e descontextualizada do conhecimento geométrico.

Nessa conjuntura, D'Ambrosio (2001) discorre que a Etnomatemática tem “origem na busca por compreender o fazer e o saber matemático de culturas marginalizadas” (p. 44). Assim, esses grupos são compreendidos como sujeitos historicamente excluídos dos

currículos escolares, mas que, ainda assim, praticam a matemática em seu cotidiano (Pissetti, Soares; Rosa, 2024).

Dessa forma, a ausência de culturas marginalizadas no âmbito educacional evidencia a relevância dos *saberes/fazeres* produzidos por seus membros. Diante da busca por romper com o binômio *modernidade/colonialidade*, torna-se urgente ampliar os debates em torno do pensamento decolonial (Pissetti, Soares; Rosa, 2024).

Nessa circunstância, Monteiro e Mendes (2015) nomeiam a Etnomatemática como um movimento de contra-conduta, ou seja, uma resistência cujo objetivo não é ser revolucionária, mas inclusiva, por isso, contra-conduta. Então, valorizar o pensar e repensar de membros de grupos culturais outrora excluídos contrapõe essa narrativa que promove a Matemática com uma única moldagem.

Desse modo, de acordo com Rios (2000), a Etnogeometria se firma nas concepções etnomatemáticas, pois analisa o aspecto cultural dos membros de povos e culturas distintas, buscando a geometria presente em diferentes aspectos das civilizações. Conforme esse contexto, destaca-se que “os estudos de Paulo Gerdes sobre Etnogeometria possibilitam a reconstrução do conhecimento geométrico esquecido ao longo do tempo” (Sousa; Pinheiro; Alves., 2025, p. 16).

Por conseguinte, a etnogeometria pode ser considerada como uma ferramenta importante para a compreensão da diversidade cultural geométrica e para a valorização dos conhecimentos geométricos tradicionais, mostrando que a geometria pode ser utilizada e compreendida de diferentes formas e diversos modos em contextos socioculturais distintos.

Nesse sentido, compreende-se que a Etnogeometria fundamentada na Etnomatemática tem “profundas aproximações com o pensamento decolonial, ao buscar, nos meios populares, *saberes e fazeres* do cotidiano que contribuem para a construção do conhecimento dentro de um processo dialético” (Pissetti, Soares e Rosa, 2024, p.7).

Dessa maneira, a decolonização do conhecimento geométrico torna-se imprevisível, pois não se trata apenas de adicionar exemplos de outras culturas ao currículo existente, mas promover uma reestruturação da forma como a geometria é concebida, ensinada e aprendida. Isso implica em questionar as bases epistemológicas impostas pelo colonialismo

e em abrir espaços para a pluralidade geométrica de culturas distintas. Essa realização possibilita a construção de uma Educação Matemática mais equitativa, relevante e plural.

Diante disso, este artigo objetiva trazer discussões sobre o papel da Etnogeometria como uma ferramenta para a decolonização do conhecimento geométrico, destacando a sua contribuição para a valorização dos *saberes* e *fazer*s desenvolvidos pelos membros grupos culturais marginalizados e a possibilidade de uma educação plural.

2 Contextualizando a Etnomatemática e a Etnogeometria

Segundo D'Ambrosio (2008), a Etnomatemática é “um programa de pesquisa em história e filosofia da Matemática, com implicações pedagógicas, que se situa num quadro muito amplo” (p. 7). O principal objetivo do programa é compreender e valorizar os diferentes modos de conhecimento e práticas matemáticas presentes em diversas culturas.

Assim, o Programa Etnomatemática propõe uma pedagogia viva, dinâmica, com o desenvolvimento de ações educacionais inovadoras que busquem responder às necessidades ambientais, sociais, culturais, políticas e econômicas dos alunos, possibilitando o desenvolvimento da imaginação e da criatividade (D'Ambrosio, 2008).

Na concepção de D'Ambrosio (1990), a Etnomatemática como um Programa busca valorizar e respeitar as diversas ideias, técnicas, procedimentos, estratégias e práticas matemáticas que os membros de culturas distintas desenvolvem e utilizam para encontrar explicações para a sua realidade e vencer as dificuldades que surgem no seu cotidiano.

Contudo, Rosa e Orey (2006) argumentam sobre a necessidade de destacar que a Etnomatemática não se limita somente ao estudo do pensamento matemático escolar e/ou acadêmico, pois também considera os *saberes* e *fazer*s matemáticos desenvolvidos localmente e que são acumulados e difundidos de geração em geração. Outro objetivo desse programa é combater o *primitivismo cultural* atribuído aos *saberes* e *fazer*s matemáticos desenvolvidos pelos membros de outras culturas.

Nesse contexto, Ríos (2000) explica que a Etnogeometria pode ser considerada como o estudo e o conhecimento da geometria conforme o aspecto cultural dos membros de culturas distintas, ao comparar as suas afinidades antropológicas, culturais, ambientais ou sociais, bem como dos laços civilizatórios que os caracterizam.

Em concordância com esse contexto, Ríos (2000) afirma que a etnogeometria possibilita a continuidade de estudos em etnomatemática, pois:

Enquanto na Etnomatemática, os etnomatemáticos tentam descrever o mundo matemático como os outros o veem, a Etnogeometria não é uma tentativa de descrever como as ideias [geométricas] são vistas através dos outros. Muito pelo contrário. [A etnogeometria] foi e é gerador não só de ideias que todos – etnomatemáticos ou não – veem. Tem uma imanência permanente. É o material que inspira a etnomatemática ao estudar a história a partir da Geometria, seja essa Euclidiana ou não-euclidiana¹ (p. 370, tradução própria).

Desse modo, de acordo com Rios (2000), a Etnogeometria se firma nas concepções etnomatemáticas, pois analisa o aspecto cultural dos membros de povos e culturas distintas, buscando a geometria presente em diferentes aspectos das civilizações, bem como as suas utilizações na vida cotidiana.

Conforme esse contexto, destaca-se que “os estudos de Paulo Gerdes sobre Etnogeometria possibilitam a reconstrução do conhecimento geométrico esquecido ao longo do tempo” (Sousa *et al.*, 2025, p. 16) ao destacar a importância desse conhecimento para o desenvolvimento matemático.

Por conseguinte, a etnogeometria pode ser considerada como uma ferramenta importante para a compreensão da diversidade cultural geométrica e para a valorização dos conhecimentos geométricos tradicionais, mostrando que a geometria pode ser utilizada e compreendida de diferentes formas e diversos modos em contextos socioculturais distintos.

2.1 Epistemologias Decoloniais

Relacionar a Cultura e a Matemática é uma reação ao *imperialismo cultural*² que impôs uma versão do conhecimento matemático às comunidades colonizadas durante o

¹ Citação original: Mientras en la etnomatemática, y los etnomatemáticos intentan describir el mundo matemático, como los otros lo ven. Etnogeometría, no es el intento de describir cómo, las ideas se ven a través de los otros. Muy al contrario. Fue y es la generadora no sólo de ideas que todos - etnomatemáticos o no – ven. Tiene una imanencia permanente Es el material que inspira a la etnomatemática, estudiar la historia a partir de la geometría sea esta euclidiana o no-euclidiana.

² O imperialismo cultural pode ser considerado como um processo de correlação de forças de poder, cujo objetivo é homogeneizar a cultura de uma sociedade. Trata-se, portanto, de uma dominação ocidental, para com as culturas locais, regionais e nacionais. Esse tipo de imperialismo propicia as condições necessárias para a criação de um discurso homogeneizador para os *outros*, ao criarem uma história dominante para os membros de uma determinada cultura sem a participação de seus atores sociais nesse processo. Esse conceito está relacionado com a categorização dos outros, muitas vezes, por meio da elaboração de categorias que não são auto-reconhecidas (Tomlinson, 2001).

processo de expansão das grandes navegações (D'Ambrosio, 1990). Assim, os membros de grupos culturais distintos foram forçados a se adaptarem aos paradigmas impostos ou perecerem (Rosa, Madruga e Pinheiro, 2024).

Nesse contexto, a matemática perpetuada em paradigmas imperialistas, pode ser tida como uma arma secreta para manutenção dos valores culturais ocidentais nas culturais locais (Rosa, Madruga e Pinheiro, 2024).

Conforme essa perspectiva, o imperialismo e o colonialismo trouxeram uma desordem cultural para os povos colonizados, desconectando-os de suas histórias, tradições e de seus *saberes e fazeres* (Rohrer, 2016). Então, a Matemática escolar e acadêmica é criticada no sentido de contribuir para reforçar abordagem eurocêntricas que imperam no currículo escolar (Rosa, Madruga e Pinheiro, 2024).

Dito isso, no eurocentrismo, as dissemelhanças subjacentes às relações do Sul Global³ com o Norte Global⁴, se relacionam com as suas origens que se remetem aos padrões eurocentrados de poder impostos no período colonial e que também se manifestam na Educação Básica.

Assim, a objeção ao imperialismo cultural está relacionada com o conceito de decolonização, a qual envolve a ação pedagógica do Programa Etnomatemática, cujo objetivo é confrontar as concepções enraizadas na sociedade contemporânea de que a Matemática é um conhecimento desprovido de tradições e isento de influências culturais (Rosa; Orey, 2017). Então, decolonizar é resistir e questionar os padrões colonizadores do ser, do saber e do poder (Maldonado-Torres, 2016).

Para Rosa e Orey (2017), reagir ao imperialismo cultural promove o desenvolvimento do conceito de decolonização, que compreende soluções inovadoras para a ação pedagógica do Programa Etnomatemática e da Etnogeometria, confrontando os

³ O conceito de Sul Global tem sido compreendido como um espaço de resistência à dominação do Norte Global, reunindo países que compartilham desafios sociais, econômicos, políticos e ambientais semelhantes, além de uma história comum de marginalização nas relações internacionais. Esse termo assume uma função estratégica no debate sobre o desenvolvimento inclusivo e equitativo, sendo mobilizado como oposição ao poder hegemônico de configurações multilaterais dominadas pelo Norte Global e ao avanço do capitalismo neoliberal (Rosa; Madruga; Pinheiro, 2024).

⁴ O Norte Global “Se refere às nações desenvolvidas, predominantes localizadas no hemisfério norte, que são caracterizadas por economias avançadas, altos níveis de renda per capita e significativas influência nas instituições financeiras e políticas globais” (Rosa; Madruga; Pinheiro, 2024, p. 36).

tabus de que a Matemática e a Geometria são campos de estudo sem herança humanista e culturalmente neutras. Para Rosa e Paixão (2024), essas ações:

(...) são necessárias para combater o eurocentrismo presente na estrutura curricular educacional, pois visa decolonizar o currículo brasileiro, haja vista que os conhecimentos científicos e tecnológicos, especialmente, os matemáticos, presentes nas atividades diárias da sociedade ainda estão, predominantemente, vinculados à colonização europeia (p. 67).

Assim, decolonizar os conhecimentos matemático e geométrico significa apoiar o desenvolvimento de um movimento de contraposição aos conhecimentos dominantes coloniais que marginalizaram a cultura dos povos, das comunidades e das culturas não-ocidentais (Rosa; Paixão, 2024).

Então, existe uma busca em promover a valorização e o respeito aos *saberes e fazeres* locais e as perspectivas teóricas metodológicas originárias do Sul Global (Rosa; Madruga e Pinheiro, 2024). A Figura 1 mostra uma ação decolonial ao representar que *nosso norte é o sul*.

Figura 1 – Ação decolonial: *nosso norte é o sul*.

Fonte: Desenho elaborado por Kamilo Andres Manchego Palácio⁵ (2025).

Assim sendo, valorizar as origens plurais e históricas do *saber/fazer* geométrico é fundamental para reconstruir uma Educação Matemática decolonizadora que valorize e respeite a sua diversidade epistêmica, fortalecendo o movimento de decolonização do conhecimento matemático e geométrico.

⁵ Aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: kamilo.palacio@aluno.ufop.edu.br.

3 Metodologia

A pesquisa descrita neste artigo se fundamenta em uma abordagem qualitativa de caráter bibliográfico exploratório e descritivo. A abordagem metodológica adotada consiste na análise de literatura pertinente ao Programa Etnomatemática, à Etnogeometria e à Decolonização do conhecimento geométrico. O processo de coleta de dados ocorreu por meio de busca em bases de dados acadêmicas, periódicos científicos, livros e teses que visavam o objetivo da pesquisa.

O processo de análise dos dados envolveu a identificação de conceitos chaves, a correlação entre as diferentes perspectivas teóricas e a sistematização das informações para construir uma argumentação consistente sobre o papel da Etnogeometria na decolonização do conhecimento geométrico.

Diante disso, é importante ressaltar que essa metodologia em específico foi adotada para a abordagem teórica deste artigo, uma vez, que o tema discutido neste texto é um recorte da pesquisa de mestrado da primeira autora, cujo desenvolvimento acontece no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais.

4 Tecendo algumas considerações finais sobre os resultados esperados

Os resultados que se esperam desta pesquisa em desenvolvimento é evidenciar o amplo e complexo contexto das geometrias ao adentrar e tangenciar muitas áreas, por tratar das relações étnicas em contextos socioculturais distintos, bem como por discutir a decolonialidade para além dos conhecimentos matemáticos e geométricos haja vista que essa problemática adentra a cultura, a história, a filosofia e, também, o processo de decolonização proposto neste estudo.

5 Agradecimentos

O presente trabalho está sendo realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), e da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

Referências

D'AMBROSIO, Ubiratan. *Etnomatemática*. São Paulo, SP: Ática, 1990.

D'AMBROSIO, Ubiratan. *Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade*. Coleção Tendências em Educação Matemática. Belo Horizonte, MG: Editora Autêntica, 2001.

D'AMBROSIO, Ubiratan. O Programa Etnomatemática: uma síntese. *Acta Scientiae*, v. 10, n. 1, p. 07-16, 2008.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. *Fundamentos de metodologia científica*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MALDONADO-TORRES, N. Transdisciplinaridade e decolonialidade. *Revista Sociedade e Estado – Volume 31 Número 1 janeiro/abril 2016*. p.75-97.

MONTEIRO, A.; MENDES, J. R. Etnomatemática como Movimento de Contraconduta na Mobilização de Saberes em Práticas Culturais. In: *Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática*, 6. Recife. Pirenópolis, 2015.

PISSETTI, Schayla Letyelle Costa; SOARES, Eliana Maria do Sacramento; ROSA, Geraldo Antônio. A Etnomatemática como possibilidade da decolonização nas práticas escolares do ensino da matemática. *REMATEC*, v. 19, n. 47, p. e2024017-e2024017, 2024.

ROHRER, J. **Staking elaim**: settler colonialismo and racialization in Hawai'i. *Critical Issues in Indigenous Studies*. Tucson, AZ: University of Arizona Press, 2016.

RIOS, D. P. Primero etnogeometría para seguir con etnomatemática. In: M. C. Domite (Ed.). Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de Etnomatemática – CBEm-1 (pp. 367-375). São Paulo, SP: FE-USP, 2000.

ROSA, Milton; OREY, Daniel Clark. Abordagens atuais do programa etnomatemática: delineando um caminho para a ação pedagógica. *Bolema*, Rio Claro, v. 19, n. 26, p. 19-48, 2006.

ROSA, Milton.; OREY, Daniel Clark. *Influências etnomatemáticas em salas de aula: caminhando para a ação pedagógica*. Curitiba, PR: Appris Editora, 2017.

ROSA, Milton; MADRUGA, Zulma Elizabete de Freitas; PINHEIRO, Rodrigo Carlos. Concepções Teóricas, Filosóficas e Metodológicas das Interloções Polissêmicas do Programa Etnomatemática. Curitiba: CRV, 2024. pp 260.

ROSA, Milton; PAIXÃO, Lucas J. Reflexões sobre a decolonização do conhecimento matemático por meio da Lei 10.639/2003 e da etnomodelagem. *Com a Palavra, O Professor*, v. 9, n. 24, p. 53–77, 2024.

ROSA, Milton; PAIXÃO, Lucas J. Reflexões sobre a decolonização do conhecimento matemático por meio da Lei 10.639/2003 e da etnomodelagem. *Com a Palavra, O Professor*, v. 9, n. 24, p. 53–77, 2024.

SOUSA, Livia dos Santos; PINHEIRO, José Milton Lopes; ALVES, Giovana. *THE ETHNOGEOMETRIES PRESENT IN ARCHITECTURAL WORKS: A LOOK AT FRACTALS*. *ARACÊ*, v. 6, n. 4, p. 14284–14310, 2024.

TOMLINSON, John. *Cultural imperialism*. London, England: Continuum, 2001.